

successione ecologica

Share your science. Make it better.

Rendicontazione sociale

Successione Ecologica APS

Anno sociale

2023

Rendicontazione Sociale - Successione Ecologica APS - Anno 2023

a cura di
Riccardo Cabrini e Julia Pasqualini

Comitato di redazione: Riccardo Cabrini, Julia Pasqualini

Il presente documento è rilasciato con licenza CC BY 4.0
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it>)

Puoi citare questo documento:
Rendicontazione Sociale - Successione Ecologica APS - Anno 2023

Publicato nel formato PDF/A in aprile 2024
Successione Ecologica - APS
Via Rinetta 18/B, 26025 Pandino (CR) - IT
www.successionecologica.it
info@successionecologica.it

Sommario

1	Introduzione	2
2	Soci e spese	3
3	I dati sui social	4
4	Attività svolte	5
5	Collaborazioni	7
6	Elezioni 2023	8
7	Impatto sociale	9
8	Obiettivi 2024	12
9	Ringraziamenti.....	13

1. Introduzione

Inclusione, condivisione e collaborazione: il primo rendiconto sociale di Successione Ecologica APS

Presentiamo quest'anno il primo rapporto di rendicontazione sociale Successione Ecologica APS. Fondata con l'obiettivo di creare un network nazionale dedicato alla promozione dello scambio culturale e scientifico tra giovani attivi nel campo della biologia ambientale, dell'ecologia e delle scienze naturali, la nostra associazione si propone di essere non solo un punto di riferimento per i giovani ricercatori italiani, ma anche un ponte verso le comunità internazionali dedicate ai giovani scienziati.

Il nostro impegno si concentra sull'offrire uno spazio inclusivo in cui la condivisione di informazioni e conoscenze sia incoraggiata e facilitata. Vogliamo fornire un ambiente stimolante dove i nostri membri possano progettare attività utili per la comunità scientifica, promuovendo nel contempo collaborazioni che possano portare a risultati di ricerca significativi e di impatto.

Siamo convinti che solo attraverso la collaborazione e la condivisione di idee possiamo affrontare le sfide contemporanee ambientali e scientifiche.

Invitiamo tutti coloro che condividono la nostra visione e la nostra passione per la ricerca e la conservazione ambientale a unirsi a noi. Il contributo attivo di ogni singolo individuo è fondamentale per il successo e la crescita della nostra associazione.

In questo rapporto, vi offriamo un report delle attività svolte nel corso dell'anno sociale 2023, evidenziando i risultati raggiunti e le sfide affrontate. Siamo grati per il supporto e la partecipazione di tutti i nostri membri e sostenitori, e continueremo a lavorare con impegno e dedizione per realizzare la nostra vision di condivisione della conoscenza.

2. Soci e spese

Numero di soci

Il grafico mostra il numero di soci dal 2015 al 2023 e gli scostamenti percentuali riferiti all'anno precedente. I soci totali sono stati calcolati come numero di soci paganti al 31 dicembre di ogni anno.

Dopo il calo dovuto alle chiusure e alle limitazioni per la pandemia Covid-19, il numero dei soci è risalito molto nel 2023, anno in cui sono stati riattivati corsi di formazione pre Covid.

Spesa in corsi ed eventi

Il grafico mostra l'investimento in euro che ogni anno è stato destinato all'organizzazione di corsi ed eventi. La differenza, spesso importate, tra i vari anni è dovuta al fatto che alcuni eventi sono stati co-finanziati da altri enti.

3. I dati sui social

Post sui social

Sono presentati qui i dati relativi alla copertura, alle visite e ai follower di Facebook e Instagram nell'anno 2023. Gli scostamenti percentuali si riferiscono allo stesso dato per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2022.

4. Attività svolte

Tre corsi, due summer school e il nostro convegno biennale sulla conservazione della biodiversità in Italia: gli eventi 2023.

Corso base di R

Università degli Studi di Milano - Bicocca
27 e 28 marzo 2023

1

Corso Open Science e Good Practice

Incontro Dottorandi SITE-AIOL
12 aprile 2023 - Online

2

Spring school in Entomology

Isola d'Elba e Isola di Pianosa
22-25 aprile 2023

3

Chamois' Week

Chamois (AO)
22-28 agosto 2023

4

Corso Base di R Bis

CNR Sesto Fiorentino
16 ottobre 2023

5

BioDiv Ravenna 2023

Università di Bologna - Campus Ravenna
18 e 19 settembre 2023

6

Corso di scrittura scientifica

CNR Sesto Fiorentino
17 ottobre 2023

7

5. Collaborazioni

Un grande collage degli enti che hanno collaborato alla realizzazione dei nostri eventi, co-organizzando, finanziando o patrocinando.

Nuovo Gruppo Entomologico Toscano

Passione per gli artropodi

world
biodiversity
association
onlus

INSIEME
a Chamois
Ensemble a Tzamboé

Consiglio Nazionale
delle Ricerche

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE,
GEOLOGICHE E AMBIENTALI

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
CAMPUS DI RAVENNA

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE
DI RICERCA PER LE SCIENZE AMBIENTALI

FONDAZIONE FLAMINIA
PER L'UNIVERSITÀ
IN ROMAGNA

Endas/Natura

CANOA & KAYAK
CLUB CASSANO

CSV
LOMBARDIA SUD
centro di servizio per il volontariato
di Cremona Lodi Mantova Pavia

A.I.O.L.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
DI OCEANOLOGIA
E LIMNOLOGIA

Successione Ecologica APS
Rendicontazione sociale
Anno sociale 2023

successione ecologica
Share your science. Make it better.

6. Elezioni 2023 per il rinnovo delle cariche

Votanti: 43 – 26.4 % degli aventi diritto

39 schede valide

4 schede nulle

Voti per candidato: Marazzi 18, Cerri 22, Pasqualini 28, Lagrotteria 22, Mori 30, Besana 21, Fornaroli 17, Rigo 17, Picchi 14, Cabrini 23, Bozzeda 11, Napoletano 7, Ferrario 6

Jacopo Cerri – Presidente, Julia Pasqualini – Vicepresidente,
Francesca Marazzi – Segretaria, Riccardo Fornaroli – Tesoriere,
Altri consiglieri: Riccardo Cabrini, Emiliano Mori, Laura Besana,
Ilaria Rigo, Malayka Picchi, Alessandro Lagrotteria, Fabio Bozzeda

Successione Ecologica APS
Rendicontazione sociale
Anno sociale 2023

successione ecologica
Share your science. Make it better.

7. Impatto sociale

1. Finalità dell'Associazione

Successione Ecologica APS persegue, secondo l'articolo 3 del suo statuto, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il suo obiettivo primario è quello di agire come supporto ed interlocutore per i giovani che studiano ed operano in settori delle scienze ecologiche ed ambientali, avendo un ruolo attivo nella diffusione di competenze tecniche e di metodologie scientificamente rigorose.

L'Associazione si pone di raggiungere tale finalità tramite dinamiche di mutuo apprendimento, stimolando e facilitando iniziative di collaborazione e confronto. L'Associazione si propone inoltre di avere un ruolo attivo nella divulgazione scientifica e nella didattica delle scienze ecologiche ed ambientali, promuovendo una partecipazione informata della società civile ai dibattiti ed ai processi decisionali che interessino la gestione ambientale del territorio.

2. Attività e programmi

Durante il 2023, l'Associazione ha implementato una serie di attività e programmi volti a raggiungere le sue finalità. Questi includono:

A. Corsi di formazione: sono stati organizzati due corsi base di R, un corso di scrittura scientifica e un incontro sull'*open science* e sulle *good scientific practice* che hanno coinvolto un totale di 127 persone, tra cui studenti universitari, dottoranti, assegnisti e giovani ricercatori.

B. Spring school: in collaborazione con il Nuovo Gruppo Entomologico Toscano, World Biodiversity Association, Nat Lab e il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano è stata organizzato una spring school in entomologia che ha coinvolti 14 studenti e 8 esperti provenienti da tutta Italia.

C. Settimana di studio e turismo in collaborazione con Insieme A Chamois, Enjoy Events, WWF Young, Love Chamois e Comune di Chamois, volta allo studio degli ecosistemi alpini

D. BioDiv: si propone come una due giorni di studio e di dialogo tra gli esponenti della comunità scientifica, gli studenti ed i giovani ricercatori sui temi della conservazione della biodiversità e sull'uso sostenibile delle risorse. Nel 2023 l'evento si è focalizzato sull'interfaccia terra-mare e ha coinvolto 14 speaker tra cui ricercatori, liberi professionisti, docenti universitari, studenti e 82 uditori totali.

7. Impatto sociale

3. Identificazione e mappatura degli stakeholder

Identificare gli stakeholder permette di comprendere le dinamiche sociali che influenzano l'associazione. Questo comprende l'individuazione delle relazioni esistenti, le alleanze, le potenziali conflittualità e le interazioni tra gli attori coinvolti. Questo processo può contribuire alla sostenibilità a lungo termine dell'associazione. Quando gli stakeholder si sentono coinvolti e valorizzati, sono più propensi a sostenere l'organizzazione nel tempo, garantendo continuità e successo nei suoi sforzi.

Stakeholders	Interesse	Attitudine	Cambiamento
Soci	Beneficiari Finanziatori	Di supporto Neutrale	Atteso positivo
Volontari	Beneficiari Finanziatori Esecutori	Di supporto	Atteso positivo
Enti pubblici (Università, Enti di ricerca, Enti locali)	Utilizzatori Partner Finanziatori Fornitori	Di supporto Neutrale	Atteso positivo
Social media e comunità social	Fornitori	Neutrale	Nessun cambiamento
Fornitori di beni e servizi	Fornitori	Neutrale	Nessun cambiamento

7. Impatto sociale

4. Impatto Sociale e conclusioni

Riteniamo che l'associazione abbia avuto nel corso del 2023 un impatto significativo sulla comunità dei soci. Elenchiamo alcune evidenze numeriche:

- **numero dei soci** in aumento del 60% circa per due annualità consecutive;
- **numero dei partecipanti**: più di 200 persone coinvolte nei nostri eventi;
- un numero rilevante di **enti coinvolti** nei nostri eventi, tra cui atenei universitari, centri di ricerca, un parco nazionale e diversi enti del terzo settore;
- aumento del numero di **membri giovani** all'interno del nuovo consiglio direttivo.

Inoltre siamo convinti che la gratuità dei nostri eventi di formazione di base sia un ulteriore punto di forza, rendendo così accessibile ad un numero più vasto di soci i nostri servizi.

Instaurando, infine, collaborazioni con altre organizzazioni, istituzioni e imprese siamo riusciti a massimizzare l'impatto delle nostre azioni e creare sinergie positive per la comunità.

8. Obiettivi 2024

1. Potenziamento delle attività di comunicazione

- Aumento delle attività sui canali social già esistenti (Facebook e Instagram) e apertura di un canale LinkedIn.
- Migliorare l'interazione con il pubblico attraverso contenuti più frequenti, coinvolgenti e rilevanti.
- Esplorare nuove piattaforme social emergenti per raggiungere un pubblico più ampio e diversificato.
- Creazione di merchandising per meglio diffondere il nome dell'associazione durante eventi co-organizzati.
- Creazione di una rete di associazioni

2. Maggiore proposta di eventi e momenti di formazione

- Organizzare una varietà di eventi, workshop e incontri tematici per coinvolgere attivamente i nostri soci e la comunità locale
- Creazione di contenuti innovativi, finalizzati ad informare i soci giovani con le realtà di ricerca e lavoro nel campo delle scienze ambientali (es. webinar, career-post)
- Coinvolgimento di nuovi soci nella co-organizzazione delle nuove attività
- Diversificazione delle istituzioni che ospitano le attività, per migliorare la presenza sul territorio e il coinvolgimento di nuovi soci

3. Aumento del numero dei soci

- Implementare strategie mirate per reclutare nuovi soci, inclusi giovani e diverse fasce di età, con l'obiettivo di ampliare e diversificare la nostra base associativa.
- Valorizzare l'adesione all'associazione attraverso vantaggi tangibili, come la partecipazione ad eventi e servizi, e coinvolgimento attivo nelle iniziative dell'associazione.
- Presenza di banchetti per informazioni e gadget a conferenze (es. conferenza CNR il 10-11 Aprile)

4. Monitoraggio e valutazione degli obiettivi

- Monitorare costantemente l'andamento delle attività legate agli obiettivi stabiliti.
- Valutare periodicamente il raggiungimento degli obiettivi, apportando eventuali correzioni di rotta o miglioramenti in base alle necessità e alle sfide incontrate.
- Interazione regolare coi soci sui canali social tramite sondaggi, per ricevere feedback sull'organizzazione delle attività.

9. Ringraziamenti

Grazie a tutti i nostri 120 soci 2023

Daria, Filippo, Alessandro, Debora, Anna, Isabella, Lara, Massimo, Rosa, Francesca, Emir, Alessio, Arianna, Elisa, Lorena, Beatrice, Roberto, Diego, Enrico, Riccardo, Roberta, Matilde, Anita, Giulia, Giulia, Agostino, Simona, Simone, Piero, Tommaso, Greta, Enrico, Federico, Irene, Marco, Malayka Samantha, Fabio, Stefano, Anna, Luca, Alessandro, Francesco, Luca, Luca, Chiara, Simona, Filippo, Federica, Susanna, Emanuele, Alice, Annalisa, Pamela, Valerio, Lorenzo, Alice, Laura, Edoardo, Tiziana, Simone, Valentina, Pericle, Gianna, Pasquale, Riccardo, Elena, Andrea, Mario, Gabriele, Elisa, Lucia, Rosario, Matteo, Agostina, Vincenzo, Francesca, Bianca, Anna, Simona, Andreagiulia, Andrea, Johnny, Mattia, Mattia, Sara, Martina, Marta, Valeria, Beatrice, Lorenzo, Nicolò, Silvia, Silvia, Marco, Eleonora, Emiliano, Andrea, Serena, Ilaria, Fabio, Riccardo, Lucia, Alberto, Cinzia, Andrea, Manuela, Orlando, Giulia, Jacopo, Alessio, Julia, Nicola, Daniele, Virginia, Claudia, Riccardo, Francesca, Michelle

